

Система образов и их взаимодействие в современной детской поэзии Узбекистана

Ашурова Зулхумор Шодиевна

Самаркандский институт экономики и сервиса - и.о. доцента

Аннотация: В статье рассматриваются особенности сравнения, уподобления образов поэтического текста, в частности формирование восприятия детей, различие между белым и черным, серьезная подготовка их собственного отношения к каждому процессу и способность мыслить самостоятельно.

Ключевые слова: симуляция, семантические закономерности, лингвонестетические закономерности.

Annotation: The article reflects on the characteristics of the poetic text, in particular the formation of children's perceptions, the distinction between whites and blacks, the serious preparation of their own attitude to each process, and the ability to think independently.

Keywords: simulation, semantic regularities, lingvonoetic regularities.

В последние годы были проведены лингвопоэтические исследования в области детской поэзии. Однако ни в одном из этих исследований не анализируются работы А. Абиджана, О. Дамина, Д. Раджаба.

Русский текстолог А. А. Потебня, исследуя семантические особенности, подчёркивал, что каждое слово состоит из трех частей: первая часть это внешнее смысловое значение слова, вторая часть это воображение, то есть внутренняя оболочка или духовное значение слова, третья часть это сама суть слова.

В современной, детской поэзии распространены изображения цветка и соловья. Каждая из этих образных единиц имеет свою характеристику, смысловое значение. Например соловей – птица которая поёт, соловей-свободолюбивая птица, влюбчивый соловей. Таким образом каждая интерпретация отражает функциональное значение птицы. Нельзя отрицать того, что изображение цветка и соловья – аналогична ребёнку, т.е. слово ребёнок имеет широкое смысловое значение.

Интересно, что во многих стихах А. Абиджана образное изображение цветка и соловья уподобляется ребёнку, в особенности мальчика.

Д. Н. Шмелёв подчеркивает необходимость понимания и представления образа при создании поэтического текста. Он отмечает: «Язык является не только основным средством человеческого общения, формирования мыслей, выражения чувств и эмоций, желаний, но и реальной внешней формой, в которой покрываются образы художественной литературы»

Действительно, во взаимоотношениях между вселенной и человеком – функция коммуникативного контакта, любой аспект, связанный с ними, определяется на основе языка и мышления. Если мы посмотрим на работу народного поэта Узбекистана А. Абиджана, то увидим яркий пример этого:

Чакалакда Сичкон

Бўлибқолдисултон.

Тўнғизунгавазир,

Лашкарбоши – Қоплон.

Ясовули – Бўри,

Тулжихола – чўри.

Мушук эса, томда –

Тозаларди мўри³.

В этом стихотворении есть странная метафора, в которой мышь похожа на султана. Если обратить внимание, в поэтическом тексте слово «мышь» является ключевым словом. Данная интерпретация направлена на то, чтобы дети поверили в чудо и чтобы в их мировоззрении понятие «всё может быть» имел сатирический и пародийный оттенок .

На первый взгляд аналогия поэтических слов, таких как яблоко, лиса, волк, мышь, медведь, тигр, дядя, старик, ворона, могут в поэтических строках простыми, понятными и ироничными, как простые, детские, «тёплые», «душевные» образы :

Айиқ бўлсам

³ Анвар Обиджон. Кичкинтойлар кувончи. –Т., Ўзбекистон. 2019. –Б.145.

Бўрим бўл.
Ўчоқ бўлсам,
Мўрим бўл⁴.

Главный образ в этом стихотворении - ребенок. Он сравнивает себя с медведем. Образ медведя и волка также сравнивается по-своему. Один из них изображается в форме печи, другой в образе трубы. Основной целью сравнения и аналогии в поэтических текстах, обогатить и поразить детское воображение.

Топган – топалоқ,
Боши япалоқ.
Бойқушга ўхшаб
Кўзи шапалоқ⁵.

Не секрет, что поэма А.Абиджана “Полосонлик полапонлар” одна из самых уникальных работ, которая учит правильно решать и относится к разным проблемам. В нём проблема времени и пространства, появления признака мотивации в сердце ребёнка это придаёт оригинальность поэтической композиции.

ЛИТЕРАТУРА:

- 1.Потебня А.А.. Из записок по теории словесности. – Харьков. – Изд. Потебни, 1905. – с. 19-21.;
2. Шмелёв Д.Н. Слово и образ. –М.: Наука. 1964. –С.3.
- 3.Анвар Обиджон. Кичкинтойлар қувончи. –Т., Ўзбекистон. 2019. –Б.145.
4. Анвар Обиджон. Полосонлик полапонлар. –Т., Ўзбекистон. 2018. –Б. 15.
5. Анвар Обиджон. Полосонлик полапонлар. –Т., Ўзбекистон. 2018. –Б. 14.